

Андрєєв В. І., студент факультету
прокуратури Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого

КОМПЛЕКСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Під агровольтаїкою слід розуміти технологію спільного використання земельної ділянки для вирощування сільськогосподарської продукції та генерації сонячної електроенергії, що стрімко набуває актуальності в умовах кліматичних змін, зростання енергетичних потреб і необхідності відбудови України. Попри очевидний потенціал, правова база для реалізації агровольтаїчних проєктів в Україні залишається фрагментарною та суперечливою, що суттєво гальмує їх впровадження.

Основу правового регулювання у сфері відновлюваної енергетики становить Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року, № 555-IV, який визначає правові, економічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії [5]. Закон закріплює загальні принципи підтримки відновлюваної генерації, проте жодним чином не враховує специфіку агровольтаїки як технології подвійного використання земель. Це породжує правову невизначеність: чинне законодавство фактично не дає відповіді на питання про допустимість розміщення сонячних панелей на сільськогосподарських угіддях без зміни їх цільового призначення.

Земельний кодекс України категорично забороняє використання земель сільськогосподарського призначення для будівництва об'єктів, не пов'язаних з веденням сільського господарства [4]. Проблема полягає у тому, що встановлення фотовольтаїчних панелей формально може кваліфікуватися як нецільове використання земельної ділянки, що унеможлиблює реалізацію агровольтаїчних проєктів без складної та тривалої процедури зміни цільового призначення. Гетьман А. П. та Статівка О. О. констатують наявність «істотних правових бар'єрів, що унеможлиблюють впровадження агровольтаїчних проєктів у межах діючої моделі землекористування» [1, с. 74], а також наголошують на потребі формування цілісної правової доктрини агровольтаїки та її інтеграції до системи енергетичного, екологічного та аграрного права.

Паралельно залишається нерозв'язаною проблема кліматичної інтеграції: чинні стратегічні документи у сфері кліматичної політики не містять системного включення агровольтаїки як інструменту досягнення кліматичних цілей [1, с. 77]. Водночас Україна як сторона Паризької кліматичної угоди взяла на себе зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів, і агровольтаїка могла б стати одним із дієвих механізмів їх виконання в аграрному секторі.

Бакай Ю. Ю. акцентує увагу на тому, що традиційний поділ земельних ресурсів між аграрним і енергетичним секторами «вичерпує свою ефективність» і виникає потреба пошуку інтегрованих рішень [2]. Дослідниця розглядає агровольтаїку як адаптивну форму аграрного виробництва, що сприяє сталому

управлінню земельними ресурсами, підвищенню кліматичної стійкості та забезпеченню продовольчої й енергетичної безпеки водночас. Це підтверджує, що вдосконалення правової регламентації є не лише технічним завданням, а стратегічним пріоритетом аграрної та енергетичної політики держави.

Публічно-управлінський вимір проблеми розкривається у дослідженні Путінцева А. В. та Івкіна В. І., які наголошують, що ефективне управління в енергетичному секторі передбачає «прозорість, участь стейкхолдерів, інтеграцію міжнародного досвіду, використання інноваційних технологій та врахування інтересів усіх учасників енергетичного ринку» [3, с. 65]. Без належного інституційного забезпечення та чіткого розподілу повноважень між органами державної влади, місцевого самоврядування та бізнесом впровадження агровольтаїки матиме стихійний і непередбачуваний характер.

Порівняльний аналіз досвіду європейських країн свідчить, що успішне впровадження агровольтаїки, як правило, спирається на три елементи: спеціальне визначення терміна «агровольтаїка» в національному законодавстві; спрощені дозвільні процедури для проєктів, що підтверджують збереження сільськогосподарського виробництва; механізми фінансової підтримки (субсидії, пільгові тарифи, податкові преференції). Жоден із цих елементів наразі не закріплений в українському законодавстві в системному вигляді [1, с. 80].

Для подолання зазначених прогалин необхідно реалізувати комплекс законодавчих змін. По-перше, доцільно закріпити в Земельному кодексі України та профільному законодавстві про відновлювану енергетику визначення агровольтаїчної системи та встановити умови, за яких її розміщення не вважається зміною цільового призначення землі. По-друге, потрібно розробити спеціальний технічний регламент, що визначатиме мінімально допустиму частку сільськогосподарської функції ділянки під час реалізації агровольтаїчного проєкту. По-третє, варто передбачити інституційний механізм міжвідомчої координації між органами, що відповідають за земельні відносини, енергетику та аграрну політику.

У результаті аналізу чинного законодавства та наукових досліджень встановлено, що правове регулювання агровольтаїки в Україні перебуває на початковому етапі формування. Існуючі нормативні акти — Земельний кодекс та Закон про альтернативні джерела енергії — не адаптовані до специфіки технологій подвійного використання землі, а стратегічні документи не інтегрують агровольтаїку до кліматичної та енергетичної політики. Відбудова України після війни відкриває унікальне «вікно можливостей» для формування сучасної правової бази, що дозволить поєднати енергетичну безпеку, аграрне виробництво та кліматичні зобов'язання держави в єдиній нормативній системі.

Список використаних джерел

1. Гетьман А. П., Статівка О. О. Правниче забезпечення агровольтаїчної діяльності в Україні у контексті міжнародних кліматичних зобов'язань. Право України. 2025. Вип. 8. С. 73–83. URL: https://pravoua.com.ua/storage/files/magazines/files/article-pravo_2025_8-s4458.pdf

2. Бакай Ю. Ю. Виклики та перспективи інтеграції інноваційних енерготехнологій у сільське господарство: правова регламентація. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Т. 2. № 5. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.2.1>.

3. Путінцев А. В., Івкін В. І. Сучасні аспекти розвитку публічного управління в контексті енергетичного сектору. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2025. Т. 36 (75). № 3. С. 65–70. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2025.3/10>.

4. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text>

5. Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20.02.2003 № 555-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text>